

KONTAKTSIZ KOD UZATGICHLARNING FUNKSIONAL VA PRINSIPIAL SXEMALARINI ISHLAB DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL AND SCHEMATIC DIAGRAMS OF CONTACTLESS CODE TRANSMITTERS

Bobomurod Rakhmonov Baxtiyorovich

Tashkent State Transport University, Dotsent

bbrakhmonov@inbox.ru

Zafar Mirzarahmedov Faxriddinovich

Mashinist va mashinist yordamchilarini tayyorlash va qayta tayyorlash o'quv
markazi, Uslubiy bo'lim boshlig'i, Dotsent

Zafar3086@mail.ru

Azamat Qodirov Umidbek o'g'li

Tashkent State Transport University, master's student

azamatqodirov418@gmail.com

Shirin Yusupova Davron qizi

Tashkent State Transport University, master's student

rahimovashirin2@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada temir yo'l avtomatika va telemexanika tizimlarida qo'llaniladigan kontaktli kod uzatgich relalarining ekspluatatsiya jarayonida yuzaga keladigan ishonchlilik muammolari tahlil qilingan. Kontaktlarning tez yemirilishi, yuqori texnik xizmat talab etilishi va energiya sarfining kattaligi asosiy kamchiliklar sifatida ko'rsatilgan. Ushbu muammolarni bartaraf etish maqsadida mahalliy sharoitga moslashtirilgan birlashtirilgan mikroelektron kod uzatgich (BMKU) ning funksional va prinsipial sxemalari ishlab chiqildi. Qurilmaning ishlash prinsipi, kontaktless kalitlar asosida ALS kodlarini rels zanjiriga uzatish algoritmlari hamda mikrokontrollerli boshqaruv tizimi bayon etildi. Shuningdek, kod uzatgich va deshifrador ishi chekli avtomatlar nazariyasi asosida modellashtirilib, dasturiy ta'minoti ishlab chiqildi va Proteus muhitida simulyatsiya orqali tekshirildi. Olingan natijalar mikroelektron kod uzatgichlarning yuqori ishonchliligi va amaliyotda qo'llash uchun maqbul ekanligini tasdiqlaydi.

Annotation: This paper analyzes the reliability problems that arise during the operation of contact-based code transmitter relays used in railway automation and telemechanics systems. Rapid wear of contacts, high maintenance requirements, and

increased energy consumption are identified as the main drawbacks of such devices. To address these issues, the functional and schematic designs of an integrated microelectronic code transmitter (IMCT) adapted to local operating conditions have been developed. The operating principle of the device, algorithms for transmitting ALS codes to the rail circuit based on contactless switching elements, and a microcontroller-based control system are described. In addition, the operation of the code transmitter and decoder was modeled using finite state machine theory, and the corresponding software was developed and verified through simulation in the Proteus environment. The obtained results confirm the high reliability of microelectronic code transmitters and their suitability for practical application.

Kalit soʻzlar: mikroelektron kod uzatgich, kontaktsiz kalitlar, temir yoʻl avtomatikasi, ALS kodlari, rels zanjiri, mikrokontroller, chekli avtomatlar, kod uzatish algoritmi, ishonchlilik, Proteus simulyatsiyasi

Key words: microelectronic code transmitter, contactless switching elements, railway automation, ALS codes, rail circuit, microcontroller, finite state machine, code transmission algorithm, reliability, Proteus simulation

2.1. Mikroelektron kod uzatgichlarning funksional va printsiptial sxemalari va ularning ishlash printsipti

Yoʻl transmitter relalarining kontaktlari uzluksiz ishlash jarayonida tez yemiriladi va natijada qurilmalarning ishonchliligi keskin pasayadi. Bu esa avtomatika va telemexanika tizimlarida, poyezd harakatini avtomatik boshqarish va signallashtirish tizimlarida ishonchlilik koʻrsatkichlarini taʼminlashda juda jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli har yili kontaktli kod uzatgichlarni profilaktik koʻzdan kechirish, moylash va yemirilgan qismlarni yangisiga almashtirish talab qilinadi.

Zamonaviy texnologiyalar rivojlanib borayotganligi sababli chet elda ishlab chiqarilayotgan elektron kod uzatgichlar “Oʻzbekiston temir yoʻllari” AJ tarkibidagi avtomatika va telemexanika tizimlariga toʻliq mos kelmasligi hamda ularni olib kelish va sotib olishdagi iqtisodiy muammolar tufayli, mahalliy sharoitda birlashtirilgan mikroelektron kod uzatgichlarni (BMKU) ishlab chiqish zaruriyati paydo boʻldi.

Mikroelektron kod uzatgichlarning afzalliklari:

- ish jarayonida xatoliklar sodir boʻlganda qurilmaning oʻzini oʻzi nazorat qilish imkoniyati;
- modulli (blokli) tuzilishi sababli kichik gabaritli boʻlishi;

- kontaktsiz elementlar qo‘llanilgani sababli kontakt yemirilishi muammosining mavjud emasligi;
- xizmat ko‘rsatish muddatining uzoqligi va soddaligi;
- ishlab chiqarish tannarxining ancha arzonligi;
- yuqori ishonchlilik va energiya tejamkorlik darajasining yuqoriligi.

Funksional sxema tuzilishi

BMKU qurilmasi asosan quyidagi modullardan tashkil topgan:

MM (ma‘lumotlarni moslashtirish moduli), TaB (ta‘minot bloki), MK1 va MK2 (mikrokontrollerlar), IM (indikatsiya moduli), TB (taqqoslash bloki) hamda KKB (kontaktsiz kalitlar bloki) (3.11-rasm).

- **MM — ma‘lumotlarni moslashtirish moduli:** ushbu modul kirishdagi ma‘lumotlarni mikrokontrollerlar bilan xavfsiz bog‘laydi va ularni mos formatga keltiradi.

3.11-rasm Mikroelektron kod uzatgich qurilmasining funksional sxemasi

- **TaB — ta‘minot bloki:** mikrokontrollerlarni kerakli kuchlanish bilan yetarlicha ta‘minlaydi.
- **MK1 va MK2 — mikrokontrollerlar:** qurilmaning asosiy “aqliy markazi” hisoblanadi; ular dasturiy ta‘minot asosida qabul qilingan kodlarni qayta ishlaydi va impulslarni taqqoslash blokiga uzatadi.

- **IM — indikatsiya moduli:** mikrokontrollerlar jo‘nataotgan kodlarga mos holda yoritgich chiroqlarni yoqadi (masalan, “KJ” kodi kelganda “KJ” chiroqi yoqiladi, kod kelmagan holda esa “B” chiroqi yoqiladi).

- **TB — taqqoslash bloki:** ikki mikrokontrollerdan kelayotgan ma’lumotlarni solishtiradi. Agar ma’lumotlar mos kelsa, tegishli kod impulslariga muvofiq KKB orqali chiqish signallarini beradi.

- **KKB — kontaktsiz kalitlar bloki:** taqqoslash natijalariga asoslangan holda kod impulslarini shakllantirib chiqish zanjiriga uzatadi. Shu orqali tashqi uskunalarga mos ravishda kodli signallar yuboriladi.

2.2. ALS kodini relsga uzatish kontaktsiz qurilmasini ishlab chiqish

Ko‘rsatilgan funksional sxema asosida mikroelektron kod uzatgichining printsipial sxemasi ishlab chiqilgan (3.12- va 3.13-rasmlar).

Kontaktsiz kalitlar simistor, tranzistor va optronlardan tashkil topgan bo‘lib, boshqaruvchi va boshqariluvchi signallarga ega. Ushbu signallar galvannik ajratish hisobiga ta’minlanadi. Optronlar galvannik ajratish vazifasini bajaruvchi element sifatida foydalaniladi.

3.12-rasm Mikroelektron kod uzatgich qurilmasiga kirish elektr sxemasi

Qurilmada mavjud transmitter relelaridagi kabi 11-12, 11-13, 21-23, 31-32, 41-42, 41-43, 51-53, 61-62, 61-63, 71-72, 71-73 va 81-83 kontaktsiz kalitlar oʻrnatilgan.

Qurilma elektr sxemasiga tutashmalar oʻrnatilgan boʻlib, ushbu tutashmalar BMKU ni mos tarzda, TSh-65V yoki TSh-2000V relelar oʻrnida ishlatish uchun moʻljallangan. Qurilma rels zanjirlari sxemalarida foydalanishdan oldin, qaysi turdagi rele oʻrnida ishlatilishiga qarab, kerakli sozlash texnologik-taʼmirlash tsexida amalga oshiriladi.

3.13-rasm. Mikroelektron kod uzatgich qurilmasidan chiqish elektr sxemasi

Agar qurilma oʻzgaruvchan tokli kodda ishlatiladigan boʻlsa, tutashmasi sozlanadi. Natijada, 1-3 kirishlaridan kelayotgan oʻzgaruvchan tokli kod diodli koʻprik VD2 va kondensator C1 dan oʻtishi hisobiga oʻzgarishsiz tokli kodga aylantiriladi.

Ushbu tizimdagi kuchlanish katta boʻlganligi sababli R5 va R6 cheklovchi qarshiliklarning qiymatlari yuqori boʻlishi talab qilinadi. VD6 stabilitron undan keyingi tizim qurilmalariga barqaror kuchlanishni uzatish uchun xizmat qiladi. Optronga kuchlanish kelishi fotodiodning yonishi uchun xizmat qilsa, fotodiodning yonishi esa simistorni ochilishi uchun xizmat qiladi. Natijada DD2 komparatori orqali silliqlangan 5 V kuchlanish mikrokontrollerga impuls shaklida yetib boradi.

Qurilma KPTSh shakllantirgan kodlarni rels zanjiri orqali LAS kodlarini lokomotiv svetoforlariga yoki boshqa bloklarga yetkazib berish uchun mo'ljallangan. 3.12- va 3.13-rasmlarda kelayotgan ta'minot tokning turiga bog'liq ravishda ishlashi va bloklar yoki lokomotiv svetoforlariga uzatishlari ko'rsatib o'tilgan.

Xulosa qilib aytish mumkin:

Mikroelektron kod uzatgichi hamda deshifradorlaridan foydalanish temir yo'l avtomatikasidagi xavfsizlikni kuchaytiradi hamda albatta ishonchlilikni ham kuchaytiradi. Uzoq vaqt xizmat ko'rsatib hamda kam texnik xizmat talab qilinadigan texnologiya bu kontaktlarsiz texnologiya. Temir yo'l tizimlari yangi qurilmalar yordamida yanada samarali hamda barqaror ishlash imkoniyatiga ega bo'lyapdi.